

Hüseyin Nihal Atsızdın Ömür Bayanı Jana İlimiy-Çığarmaçılıq İşmerdüülügü¹

Erdem YILMAZ, Harun ÖRS

Al İstanbul şaarında tuulğan. Çınığı ısında Hüseyin Nihal Çiftçioğlu. «Atsız» familiyasın kiyinçerek alğan. Atası Mehmet Nail Bey, apası Fatma Zehra ayım. Atası jağınan Gümüşhanenin Torul rayonunan, apası jağınan Trabzondun Qadioğulları üy-bülösünön çıqqan. Hüseyin Nihal baştalğıç klastı İstanbulda baştağan. Kadıköydöğü fransuz jana nemis mekteplerine bir az ubakit barğan. Atası Süeşke dayındalğandıqтан, al jerde qısqa mönötökö

fransuz mektebinde oquğan. İstanbulğa qayıp kelgenden kiyin, anın bilim aluu jaşoosu turuktuu bolgon emes. Al köp degen mekteptedi almaştırğan. Udaası menen Cezayirli Gazi Hasan Paşa mektebinde, Kadıköy Osman İttihat mektebinde jana Kadıköy Sultanisinde oquğan. Aqırı, 1922-jılı İstanbul Sultanisinen bütürgön. Oşol ele jılı Medisina fakultetine ötüp, al jerden Askerdik Medisina mektebine katorulğan. Biroq, üçünçü kursta oqup jürgöndö Ziyâ Göqalptın janazası ötürölgön künu atı araalasqan bir çırdan ulâm bul jerden ketüügö arjız bolğan.

Al bir qança mönöt ar qanday jumuştarda işlemegen. 1926-jılı İstanbul Darülfünunun Âdabiyât fakultetine jana anın jataqana bölügü bolgon Joğorqu Muğalimder mektebine qattalğan. Oşol ele uçurda, askerik qızmatı kiyinkige jildiruu ötüröçü qabil alınbağandıqтан, İstanbulda qatardagı jooger qatârı askerik mildetin atqarğan. 1930-jılı Âdabiyât fakultetin bütürüp, bilim alusun ayaqtağan. 1931-jılı Mehpere ayımğa üylöngön Hüseyin Nihal Atsız, 1935-jılı jubayı menen ajıraşqan. 1936-jılı universitettegi üzöngölöşü Bedriye ayımğa turmuşqa çıqqan. Bul nikeden anın eki uulu törölgön. Hüseyin Nihal Atsızdın işmerdüülügü da studenttik jildarı sıyaktuu ele turuksuz bolğan. Bul abâl anın münezünö baylanıştuu bolğondoy ele, özünün oy-pikirlerin jâriyalğan maqâlaları jana süyplöngön sözdörünön ulâm jaralğan naaraaçılıqtar menen da tıgız baylanıştuu.

Kesiptik jolun Fuat Köprülünün sunuşu menen Âdabiyât fakultetinin Türk Taanuu

¹ Erdem Yılmaz ve Harun Örs tarafından derlenmiştir.

institutunda assistent bolup baştağan Hüseyin Nihal Atsız, 1933-jılı oşol kezdagi Uluttuq Bilim Berüü ministri doktor Reşat Galip menen professor Zeki Velidi Toğandın ortosundağı talquuda ustâtı Zeki Velidi Toğandı qoldoğan telegrammanı ministrikke jöndötköndön kiyin universitettegi qızmatınan alınıp, türk tili muğalimi qatârı Malatyağa kotorulğan. Bul jerde öto qısqa ubakit qarmalğan Hüseyin Nihal Atsız, Âdabiyât muğalimi bolup Edirne liseýine dayındalğan. Edirne de çıqarğan «Orhun» jurnalında Türk Târix Qoômu dayardağan târix kitepterindegi qâtalardı qatuu sinğa alğanda, oşol ele jılı vekillik tesköögö alınıp İstanbulğa kelgen. 1934-1938-jıldar aralığında Deñiz Kemeleri mektebinde işlegen. Jeteqçilik menen pikir kelışpeztikten ulâm al jerdegi qızmatınan çetletilgen. 1938-jıldan 1944-jılğa çeyin İstanbuldağı ar qanday jeke liseýlerde Âdabiyât muğalimi bolup işlemegen. Kiyinçerek ağa qoyulğan «Tegıçilik-Türkçülük» ayıbu menen 1944-jılı 9-mayda qamaqqa alınğan. Boljol menen bir jıldan kiyin bul ayptan aqталған. Başqa ayıp tóolorğo tuş bolğan jana bardıǵınan aqталған Hüseyin Nihal Atsızğa 1949-jılğa çeyin resmiy qızmat berilgen emes. 1949-jılı muğalimdik ştatı menen Süleymaniye kitepqanasına kotorulğan. 1950-1952-jıldar aralığında bolso Haydarpaşa liseýinde işlegen. Süyplöğön sözdörünün birinen ulâm jaralğan naaraazıçılıqtan kiyin qayradan muğalimdik ştatı menen Süleymaniye kitepqanasına jöndötülğön. 1969-jılı eñ uzaq mönöt işlegen bul qızmatınan pensiyâğa çıqqan.

Pensiyâğa çıqqandan kiyin büt ubaktısın işengen işine arnağan. «Ulutçul-Türkçü-Turançı» bağıtta işterdi jürgüzğön. Ar qanday gezit jana jurnaldarğa maqâlalar jazğan. Oşol ele bağıttağı qoomdordun negizdöçülörünün arasından bolğan; konferensiyâlardı ötkörgön. Bul sebepten öto köp qıyınçılıqtarğa duuşar bolğan. «Ötüken» jurnalına jazğan maqâlaları üçün berilgen sottun ökkümü küçünö kirgende qayradan qamaqqa alınğan.

Anın çıǵarmalarınan şıqtanğan adamdardın qayrılıusunun naatijâsında, Prezident Fâhri Korutürk tarabınan 1974-jılı keçirim berilgen. Bul oor jaşoosuna qarabastan, eç qaçan baş tartpağan târix izildöölörün ulantqan. «Ruh Adamdın» ulandısı bolot dep aytqan «Jalqız Adam» attuu romanının ideyalık dayarlıǵında jürgöndö jürök ooruusunan ulâm İstanbulda köz jumğan.

«Atsız Mejmua», «Orhun», «Milliy Mejmua», «Ötüken», «Ergenekon», «Çınaraltı», «Tañrıdağ», «Qopuz» sıyaktuu jurnaldarda ır, ańgame jana başqa maqâlaları jâriyalğan Hüseyin Nihal Atsızdın, «Bülük Doğu» gezitinde Selim Pusât degen jaşıruun at menen kiçinekey roman qatârı qabil alınğan «Z Vitamini» attuu çıǵarması bölüm-bölüm jâriq körgön. Ayırıqça «Orhun», «Atsız Mejmua» jana «Ötüken» jurnaldarı anın küröşündö maanilüü orundu egeleyt. Oqurmandarına alqıçqı jolu bul jurnaldar arqıluu jetken Hüseyin Nihal Atsız, bul jurnaldarda jazğan maqâlalarında «Atsız, H. Nihal, Nihal Atsız, Çiftçioğlu, Çiftçioğlu H. Nihal, H. Çiftçioğlu» sıyaktuu qol tamğalardan tısqarı «Y. D. T. Bayındırlı, Selim Pusât, Sururiy Ermete, Bozqurt, Atsız Dergi» sıyaktuu jaşıruun attardı da qoldonğan.

Andan bizge «Joldordun Soñu - İrlar» (1946) attuu ır kitebi menen «Jaldırağandı Keçi» (1941), «Börülördün Ölümü» (1946), «Börülör Tirilüüjü» (1946) — bul eki çıǵarma 1973-jılı «Börülör» degen at menen qayradan jâriq körgön — «Jindüü Börüü» (1958), «Z Vitamini» (1959) jana «Ruh Adam» (1974) attuu altı romanı qalğan. Bul âdabiy çıǵarmalarınan tısqarı «Türkîyi Basît Dîvanı» (1930), «Çanakkalege Jürüş» (1933), «XVI-qılım aqındarınan Edirnelik Nazminin çıǵarması jana bul çıǵarmanın Türk tili menen madaniyatı jaǵınan maanisi» (1934), «Türk târixı boyunça jıyıntıqtar» (1935), «XV-qılım târixçisi Şükrüllah, Toğuz Urûu Türktör jana Osman Sultanlarınan târixı, İstanbul» (1939), «Münöcümbâşı Şeyx Ahmet

Dede Efendiy, «Ömürü jana Çığarmaları» (1940), «900 jıldıq maareke (1040-1940)» (1940), «İçbizdegi Şaytândar» (1940), «Eñ Quu Qorqunuç» (1943), «Türk Âdabiyâtının Târxı» (1943), «Esap Mınday Berilet» (1943), «Türk İdeâsı» (1956), «Tevârîx-i Cedîd-i Mir'ât-i Jihan» (1961), «Osman Târxına tiyeşelüü Jılñamalar I» (1961), «Türk Târxındağı Mâsâlâlar» (1966), «Birgili Mehmed Efendiy Bibliografiyası» (1966), «İstanbul kitepqanalarına ılayıqtuu Ebüssüüd Bibliografiyası» (1967), «Âlî Bibliografiyası» (1968), «Aşıqpaşaoğlu Târxı» (1970), «Evliyâ Çelebiy Sayaxâtnâamasınan Tândoor I» (1971), «Evliyâ Çelebiy Sayaxâtnâamasınan Tândoor II» (1972) jana «Oruç Bey Târxı» (1973) attuu âdabiy, sayâsiy jana târxıy izildöölördü jürgüzgön. Oşondoı ele başqa ar qanday jurnaldarğa jazılğan köp degen maqâlaları bar.

Fransuz, fars jana ârab tillerin jaqşı bilgen Atsız, oşol ele uçurda çeber aqın bolğan. İrlarin köbünçö muun ölçöümü menen jazğan aqın, âruzdu da qoldonğan. Tema qatârı birinçi kezepte Türk ideyâsına jana Türk bââtırdığına artıqçılıq bergin. Süyüü temasin çağıldırğanırları az. Kee bir ırlarında bolso özünün işin süröttöp jatıp başınan ötkörgön jalqızdıqtan jana kezikken ters körünüştördön söz qılat. Hüseyin Nihal Atsız ırlarında öz ideyâsın tüz aytqanday ele, keede öz ideyâsı âziqtanğan meken (jer), ötkön (târxı), soğuş, bââtırdıq, mifologiyâ sıyaktuu uluttuq madaniyât elementterine orun bergin. Al dağı ar bir ideâlist sıyaktuu, adamdı ee bolgon bââluuluqtarı jağınan qarğan. Anın pikiri boyunça, adamdın çınığı bââsı anın ideâlı jana ideyâsı menen barabar. Mından tısqarı jaşoo boş. İrlarında çağıldırğan temâlârdı qarôosu, romândarı jana öz ideyâsın bayandağan başqa maqâlalarından köz qaramdı emes.

Hüseyin Nihal Atsızdın târx izildöölörün jürgüzüüsü, romândarının târxıy temâlârga bağıttalışın jeñildeggen. Târxıy român jazûuçularında boluşu kerek bolgon uluttuq

añ-sezimge juurulğan quâttu ruh, bay fantaziyâ küçü, jaşağan doôrunun çirkindiginen ötkön ulûu mezgilderge qaytuu qââlôosu Hüseyin Nihal Atsızdın münezündö jana temperâmentinde bar özgöçölüktör. Bul münez anın jaşoosun jana çığarmaçılığın qalıptandırğan negizgi element bolup sânalat. Türk uluçuluğun aldınqı jazûuçularının biri bolgon sürötke; türk tilin, âdabiyâtın, târxın jaqşı bilgendikten, al qarğan temâlâr menen özgöçö jaştardın köñülün buruuğa jetişken.

«Börülördün Ölümü» jana «Börülör Tirilüüjö» attuu romândarı menen Köktürk doôrun deérlik jaşağanday iyigiliktüü çağıldırğan. Köp döygöndördün pikiri boyunça «Börülördün Ölümü» jana «Börülör Tirilüüjö» romândarı Kültegin, Bilge Qağan jana Toñuquq jazûularının romândar arqıluu çağıldırğan türü. Eki românda teñ Türk elinin er jürök, bilimdüü, añ-sezimdüü jana âq niyât jeteqçiler arqıluu özünün bar ekenin saqtap, küçün artırdın bayandağan. Osman mamleketinin sayâsiy tüzülüşünö baylanıştuu qılırımdar boyu âlis turğan İslâmğa çeyinki târxıtı, türktüktü jana bââtırdıqtı ar taraptan çağıldırğan, bir bölügü târxıtan alınğan oydan çığarılğan qâârmândar arqıluu iyigiliktüü türdö âdabiyâtının kün târibine âlip kelgen. Bul çığarmalar târxıy român janrı menen birge uluttu qurûu protsessine da oluttuu salım qoşqan. «Jindüü Börüü» attuu romanında Osman târxınının alqıçqı mezgilderin românğa âylandıran. Osman târxında «Fetret doôru» dep âtalğan Yıdırım Bayâziddin uuldarının ortosundağı tâq talâşûunu bayandağan. Bul çır-çâtaqtardan kelip çıqqan sayâsiy bölülölgö jana mamleket içindegi turuqsuzduqqa köñül burğan. «Ruh Adam» özü aytqanday, başınan ötkörgön ömür bayânının românğa âylandıran türü. «Ruh Adamdağı» kee bir qâârmândardın çınığı jaşoodo kim ekendigine baylanıştuu ar qanday pikirler aytılğan. Selim Pusâttın Hüseyin Nihal Atsız, Ayşe Pusâttın ekinçi jubayı jana eki uulunun enesi Bedriye Atsız, Tosundun jazûuçunun eki uulunun

biri ekendigi dayım aytılp kelgen. Çınığında ele, «**Ruh Adamdağı**» Selim Pusât, bir mâânide Hüseyin Nihal Atsızdın münezün jana temperâmentin çağıldırğan român qâârmâni. Qalğan eki romanınan «**Jaldırağandın Keçinde**» yumor, «**Z Vitamininde**» bolso satirâ aldınqı plânda bolğonu menen, târixiy romândarı sıyaktuu qızıguunu jaratqan emes.

Stil jağınan küçtüü sürötke bolğan Hüseyin Nihal Atsız, çığarmaların aqın, tunuq jana lirikâliq til menen jazğan. Qoozdoodon jana jasalmalıqatın âlis tabıiy jana janıduu tildi közdögön. Quattu tolquunun çegindegi küçtüü romantizm, anın ırlarınan jana romândarınan münezdüü belgileri. Başqa çığarmalarında bolso köbürök ilimiy stildi qoldonuuğa âraket qılğan. Hüseyin Nihal Atsız; târix, âdabiyât târixı, sın, izildöo, ömür bayân, bibliografiyâ jana sayâsiy târix tâldöölöri menen küçtüü prozâ jazûuçusu ekenin körsötkön. Âdabiyât târixı jana Türk târixı boyunca jürgüzgön eñbekteri maanilüü. «**Âdabiyât Târixı**» attuu çığarması, anın türk âdabiyâtı jana önördün negizgi mâsâlâları boyunca özün östürgöndüğün körsötkön. Körköm önörlör, âdabiyât jana âdabiyât târixı jönündö jaşağan anıqtamaları, türk âdabiyâtının İslâmğa çeyinki mezgili jana türk madaniyât târixı boyunca jürgüzgön izildöölörsü menen âdabiyât târixçılığına jañı köz qarâş qoşqon. Osman mamleketinin negizdelüü doôrunun eñ maanilüü çığarmalarınan bolğan jana Hüseyin Nihal Atsızdın 1949-jılı jâriyalğan «**Aşıpaşazâade Târixı**» bûgünkü kündö da maanilüü bulâq bolup sânalat. Ayırıqça çiqarğan jurnaldarında doôrdun sayâsiy tamırın qarmağan maqâlaları menen köp dôygön qızıguunu jaratqan. Köp jıldar boyu kitepçanada işlööcü, birinçi kezepte bibliografiyâ, andan kiyin târix jana âdabiyât târixı boyunca eñbekterine oñ taâsirin tiygizgen. Türk madaniyâtının mâsâlâların qarğan eñbekteri menen al taramaqtağı olıttuu boşuqtuqqa köñül burğan. Özgöçö Türk târixin

kemçilikter jana qâtalar menen qarğan eñbekterdi qatuu sınğa alğan.

Jaşağan doôruna, ayırıqça kommünizm baş bolğan böülüçülük qıymıldarğa qarşı çiqısu jana bul jaatta kompromisske barbağan pozisiyâsı anı qatuu münezdüü jana çır-çâtaqtuu insân qatârı körsötkön. Biroq, al özgöçö jaştardın arasından özünün oy-pikirleri menen olıttuu taâsirge ee bolğan. Anın çığarmaları, ayırıqça ır kitebi jana romândarı köp jolu basılıp çiqqan. Özgöçö 2000-jıldar Hüseyin Nihal Atsızdın qayradan janlana baştağan jıldarı bolup sânalat. Türk elinin jana Türk jerinin keleşekine qarâta tâk anıqtamaları ulutçul çöyörolör tarabınan bayqalğanda, sürötke boyunca jürgüzgön izildöölördö da körünüktüü ösüş bayqalğan. Al qazâ bolğondon da roô ele anı taanıtıuçu jana qazâ bolğonduğuna baylanıştuu qayğûrunu, ulutçuluq-türkçülük işindegi roôlun bayandağan köp dôygön maqâlalar jana kitepter jazılğan. Bugünkü kündö köp oqılğan jazûuçuların arasından bolğan Hüseyin Nihal Atsız, âdabiyâtqa qızıqqan ulutçul jaştardın qızıguu menen oqup, taâsirgenen jazûuçularınan başında turat.